

Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pendataan Paud Di Indonesia Berbasis Web

Mohamad Ilham
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
Ilham.372@gmail.com

Abstrak -- Kemendikbud RI, Direktorat Jendral PAUD dan Dikmas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Begitu pula dalam pendataan PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pendataan PAUD ini, alamat PAUD memang sudah terdata. Namun, metode tersebut masih belum cukup untuk menginformasikan letak dari PAUD, serta belum ada gambaran kondisi dari PAUD tersebut. Oleh karena itu melalui perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Geografis Pendataan PAUD diharapkan dapat menampilkan gambaran peta dan tata letak PAUD yang ada di Indonesia sehingga lebih mudah dalam memperoleh informasi letak PAUD.

Kata kunci—Kemendikbud RI;PAUD; sistem informasi geografis; track record;

I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, perkembangan teknologi informasi sudah berkembang pesat. Pada era perkembangan teknologi saat ini, sebuah informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia misalnya untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari manusia.

Sistem Informasi Geografis juga mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem Informasi Geografis merupakan kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, metode, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografis. Kemendikbud RI, Direktorat Jendral PAUD dan Dikmas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Begitu pula dalam pendataan PAUD yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam pendataan PAUD ini, alamat PAUD memang sudah terdata. Namun, metode tersebut masih belum cukup untuk menginformasikan letak dari PAUD, serta belum ada gambaran kondisi dari PAUD tersebut yang menyebabkan masih kesulitan dalam memperoleh letak PAUD, dan informasi kegiatan yang ada di PAUD. Oleh karena itu melalui perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Geografis Pendataan PAUD diharapkan dapat menampilkan gambaran peta dan tata letak PAUD yang ada di Indonesia sehingga lebih mudah dalam memperoleh informasi letak PAUD.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis.[2]

B. Basis Data

Basis Data terdiri atas 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. [1]

C. UML

Menurut Windo Geta Hasil pemodelan pada OOAD terdokumentasi dalam bentuk Unified Modeling Language (UML). UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat mendukung pengembangan sistem. UML saat ini sangat banyak dipergunakan dalam dunia industri yang merupakan standar bahasa pemodelan umum dalam industri perangkat lunak dan pengembangan sistem.[3]

D. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behaviour) system informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Dapat dikatakan use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam system informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut.[3]

E. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.[3]

F. Class Diagram

Class Diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem.[3]

G. Entity Relationship Diagram

Model Entity-Relationship yang berisi komponen-komponen Himpunan Entitas dan Himpunan Relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari 'dunia nyata' yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan Diagram Entity-Relationship.[1]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Sebelum Pembuatan Sistem

nama	alamat	telepon
nama1	alamat1	telepon1
nama2	alamat2	telepon2
nama3	alamat3	telepon3
nama4	alamat4	telepon4
nama5	alamat5	telepon5
nama6	alamat6	telepon6
nama7	alamat7	telepon7
nama8	alamat8	telepon8
nama9	alamat9	telepon9
nama10	alamat10	telepon10
nama11	alamat11	telepon11
nama12	alamat12	telepon12
nama13	alamat13	telepon13
nama14	alamat14	telepon14
nama15	alamat15	telepon15
nama16	alamat16	telepon16
nama17	alamat17	telepon17
nama18	alamat18	telepon18
nama19	alamat19	telepon19
nama20	alamat20	telepon20

Gambar 1 Tabel Sebelum Pembuatan Sistem

Data PAUD yang ada pada database sebelumnya seperti pada Gambar 1 memuat alamat. Namun informasi yang didapat dari alamat tersebut belum dapat menginformasikan letak PAUD dan kegiatan yang dilakukan oleh PAUD secara detail.

B. Kebutuhan Fungsionalitas

Kebutuhan fungsional pada Sistem Informasi Geografis ini yaitu:

- Sistem dapat memberikan informasi tentang letak tiap-tiap PAUD

- Sistem dapat menampilkan foto kegiatan tiap-tiap PAUD
- Sistem dapat memberikan informasi tentang letak kegiatan tiap-tiap PAUD
- Sistem dapat memberikan informasi tentang profil pengguna

C. Kebutuhan Non Fungsionalitas

- Sistem menggunakan Google Maps API untuk menampilkan peta digital
- Peta digital letak kegiatan dibuat berbeda warna berdasarkan kategori
- Keamanan sistem dengan menggunakan framework
- Keamanan sistem menggunakan otentikasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang
- Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser

D. Use Case Diagram

Gambar 2 Use Case Diagram Sistem

Gambar 2 menjelaskan fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna Sistem Informasi Geografis yang diantaranya adalah login, logout, melihat letak PAUD, melihat profil dan foto kegiatan PAUD, melihat profil akun.

E. Activity Diagram

Gambar 3 Activity Diagram Login

Gambar 18 Tampilan Profil Pengguna

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Sistem Informasi Geografis hanya bisa dilihat oleh staff Satuan Pendidikan PAUD dengan menggunakan fitur login.
- Sistem Informasi Geografis yang dirancang mampu memberikan informasi PAUD tentang letak dan kegiatan yang dilakukan menggunakan peta.

B. Saran

- Login admin dibuat untuk mengelola pengguna dan foto.
- Input foto kegiatan untuk pengguna dibuat agar lebih mudah dalam mengelola.
- Tampilan dibuat lebih user-friendly.

REFERENSI

- [1] Fathansyah. (2012). *Basis Data*. Bandung: Informatika Bandung.
- [2] Irwansyah, E. (2013). *Sistem Informasi Geografis: Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi*. Yogyakarta: Digibooks.
- [3] Urva, G., & Siregar, H. F. (2015). Pemodelan UML E-Marketing Minyak Goreng. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 1(2), 92-101.